

ПОЛУЧЕНИЕ ПИГМЕНТА НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕННОГО ОСАДКА ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

Раббимкулова Ш.Б., Эркабаев Ф.И.

Аннотация. Электрохимические методы являются эффективными, но при этом выход по току хрома очень низкий (17-18 %). Целью настоящего исследования, является повышение эффективности при электрохимической очистке хроматсодержащих сточных вод и получение пигмента из выделенного осадка в процессе. Показана возможность получения пигмента хрома для лакокрасочных материалов на основе осадка, при электрохимической очистке промышленных сточных вод.

Ключевые слова: хромат ионы, окись хрома, пигмент, растворитель, устойчивость, агрессивная среда.

Введение. Способы очистки сточных вод делятся в основном на две большие группы: химические и электрохимические. Относительно эффективными способами очистки сточных вод от соединений хрома (VI) следует признать реагентные способы, в основе которых лежат окислительно-восстановительные процессы [1]. Вместе с этим данные способы тоже имеют ряд существенных недостатков: характеризуются высокими нормами расхода реагентов, сопровождаются образованиям больших количеств не перерабатываемых шламов и требуют существенных материальных затрат на мероприятия по защите технологического оборудования от коррозии, так как ряд процессы осуществляются в сильно кислой среде [2]. При электрохимическом восстановлении ионов хрома(VI), выход хрома по току очень низкий (16-17%), поэтому очистку сточных вод рекомендуемым методом целесообразно осуществлять в труднодоступных районах, при образовании сточных вод до 50 м³/ч, куда затруднительно регулярно завозить химические реагенты. [3,4]. Кроме этого расход электроэнергии зависит расстояния между электродами, при этом в каждую электролитическую ячейку то должна подаваться не более 36 В [5,6]. В процессе

восстановления основная часть электроэнергии расходуется на нежелательные процессы, а также с появлением отложений на поверхности электродов уменьшается скорость процесса восстановления. Установлено, что скорость электрохимического растворения анодов возрастает при увеличении плотности тока и при изменении рН в сторону повышения кислотности. Абсолютные значения скорости растворения анода составляют от 1 до 10 мг/мин. дм² [7-9].

Многоатомные спирты со многими металлами образуют комплексные соединения [10], в том числе с трехвалентным хромом, восстановленным во время электролиза из стоков с ионами хрома(VI), которые способствуют увеличению выхода по току. Проведенные исследования по изучению влияния многоатомных спиртов на процесс восстановления ионов хрома(VI) показали, что среди многоатомных спиртов глицерин является наилучшей добавкой для повышения выхода по току хрома в процессе очистки сточных вод. Изучением влияния различных концентраций глицерина на процесс восстановления ионов хрома(VI) выявлена оптимальная концентрация глицерина на степень повышения выхода хрома по току. А хром и его некоторые соединения являются коррозионно-устойчивым материалом.

В результате коррозии ежегодно теряются десятки тонн металлов, что приводит в негодность огромное количество промышленного и другого оборудования. В связи с этим изыскание эффективных методов защиты металлов от коррозии – одна из важных проблем.

Лакокрасочные хромовые покрытия обладают такими ценными свойствами, как высокая твердость, износостойкость, коррозионная устойчивость в различных агрессивных средах. Однако, хромовые лакокрасочные покрытия не нашли широкого применения из-за их высокой стоимости. Получение пигмента хрома из отходов производства, далее изготовление хромовых лакокрасочных материалов вполне себя оправдывают.

Целью данной работы, является повышение эффективности очистки хроматсодержащих сточных вод и разработка способа получения оксида хрома(III) из полученного осадка, который с одной стороны, даст возможность утилизации токсичных сточных вод гальванических производств, с другой - получать пигменты на основе осадков при электрохимической очистке хромсодержащих сточных вод.

Объектом исследования использованы хроматсодержащие сточные воды гальванического цеха хромирования ООО «METFURSERVIS» и глицерин. Для определения содержания ионов хрома в растворах применен фотоколориметрический метод определения на КФК-3.

Для повышения выхода по току хрома и установления оптимальных условий процесса электрохимического восстановления ионов шестивалентного хрома, была проведена электрохимическая очистка в потоке сточной воды при условиях: объем электролита - 60 л, концентрация ионов шестивалентного хрома в сточной воде – 0,1 г/л, глицерин - 0,02 г/л, катод – графит, скорость потока 1 л/мин.

Результаты исследований (табл.1) показывают, что добавление глицерина в сточные воды до 0,02 г/л перед электрохимической очисткой увеличивает выход по току хрома от 18,1% до 23,1%. При этом хромат ионы в результате электролиза восстанавливаются до ионов хрома (III) и образуют осадок возле катодного электрода виде гидроксида хрома (III). Гидроксид хром (III) в кислой и нейтральной среде не растворим.

Осадок состоящий из гидроксида хрома (III) отфильтровали и подвергли сушке при температуре 105⁰С в течение часа и обжигу при температуре 950⁰С в муфельной печи в течение часа. Выход оксида хром (III) после сушки и обжига составил 73.25 %. Полученный образец оксида хром(III), после измельчения приобрел однотонный зеленый цвет. Физико-химические и механические свойства полученного образца приведены в табл.1.

При изготовлении образцов антикоррозионных лакокрасочных материалов на основе хромового пигмента были использованы такие растворители, как ацетон,

бензол, уайт-спирт, олифа, а в качестве наполнителя – мел, каолин и бентонит. Для этого растирали пигмент и наполнитель в фарфоровой ступке, далее перемешивая до необходимой консистенции добавили растворитель.

Таблица 1

Изменение выхода по току хрома от концентрации глицерина

$$V_{\text{ст.вода}} = 60 \text{ л; } C_{\text{Cr}} = 0.1 \text{ г/л; } \text{H}_2\text{SO}_4 = 10 \text{ г; } i = 10 \text{ А/дм}^2;$$

скорость потока 1 л/мин; катод-графит

# п/п	$C_{\text{гл.}}$ г/л	Выход по току хрома, %
1	0.0	18,2
2	0.010	18.3
3	0.012	19.2
4	0.014	20.2
5	0.016	21.1
6	0.018	22.2
7	0.020	22.1
8	0,022	23.0
9	0,024	23.0
10	0,026	23.1
11	0,028	23.0
12	0,030	23.0

PS: Без глицерина выход по току хрома составляет 18,1%.

Готовую массу кисточкой наносили на железные пластинки, через 18 часов, после высыхания полученные покрытия приобрели от темно-зеленого, зеленого и до серого цветов, в зависимости от содержания пигмента и наполнителя. В табл. 2 приведены физико-химические характеристики полученного пигмента.

Таблица 2

Физико-химические свойства полученного образца

№ п/п	Показатели полученного пигмента	Образец пигмента	По ГОСТу
1	Общее содержание Cr_2O_3	98.0	98.0
2	Укрывистость, $г/м^2$, не более	13.8	13.7
3	Массовая доля веществ, растворимых в воде, не более %	14.1	14.0
4	рН водной вытяжки	6.5-7,0	6.8
5	Остаток после мокрого просеивания на 0063, не более %	2.5	2.4
6	Цвет	зеленый	зеленый

После нанесения подготовленного лакокрасочного материала, провели испытания по изучению физико-механических свойств полученных хромовых покрытий. Свойства на адгезию испытывали методом кварцевания и методом изгиба на пластичность, в ходе которого получили следующие результаты: адгезия покрытий составила 95-99 %; выдерживали 19 изгибов, что указывает на их хорошую адгезию

и пластичность. На основании результатов полученных образцов установлено, что наилучшим растворителем являются лак ПФ-283 и олифа с ацетоном, а наполнитель - каолин (табл. 3).

Таблица 3

Физико-механические свойства хромовых покрытий

Состав	Адгезия, %	Пластичность на изгиб, раз	Цвет покрытия	Характеристик а покрытия
№1. Уайт-спирт (УС) + олифа	98	Более 20	Темно-зеленый	Шероховатое, долго сохнет
№2. Олифа + мел	100	15	-//-	Долго сохнет, гладкое
№3 Олифа+диоксан+мел	95	13	зеленый	Немного липкое
№4. Олифа + УС + мел	99	20	-//-	Гладкое, долго сохнет
№5. Ацетон+Олифа+каоли.	100	20	-//-	Гладкое, сухое
№6. ПФ-283+каолин	100	20	-//-	Гладкое, сухое

Были проведены испытания в течение 6.0 часов на устойчивость полученных покрытий в водных растворах солей, кислот и щелочей: в 2 и 4 % ных растворах NaOH, NaCl, HCl, H₂SO₄, HNO₃. Оценка устойчивости покрытий, которая соответствует установленным требованиям в агрессивных средах приведена в табл. 4.

Таблица 4

Устойчивость образцов покрытия в агрессивных средах

№ п/п	Среда (раствор)	Характеристика покрытия	Среда (раствор)	Характеристика покрытия
1	2 % NaOH	Прочное	3 % NaOH	Без изменения
2	2 % NaCl	Без изменений	3 % NaCl	Без изменения
3	2 % HCl	Без изменения	3 % HCl	Без изменения
4	2 % H ₂ SO ₄	Частичное расслоение	3 % H ₂ SO ₄	Верхний слой растворился
5	2 % HNO ₃	Частичное растворение	3 % HNO ₃	Растворился до металла

Покрытие, нанесенное на железо, достаточно хорошо сохраняется в кислых, щелочных и нейтральных средах, где внешность покрытия гладкая и сухая. Основываясь результатам проведенных опытов, его можно рекомендовать, при изготовлении лакокрасочных покрытий для защиты металлических изделий и оборудования от коррозий.

Заключение. Результаты исследований показывают, что при электрохимическом восстановлении шестивалентного хрома присутствие глицерина, до определенной степени, увеличивает выход по току хрома (от 18.1 % до 22.1 %). А из полученного осадка, состоящего из гидроксида хром (III) получен пигмент хрома, из которого был изготовлен лакокрасочный материал, которого можно использовать в качестве антикоррозионных покрытий для защиты металлических изделий и оборудования, а также при изготовлении цветных глазурей для керамических плит.

Библиография:

1. Авт.св. № 882951, СССР МКИ С02F1/70. Способ очистки сточных вод от соединений хрома. В.С. Галахов, Э.П. Агасян, В.А. Комаров, В.А. Ушков и Б. Б. Блинов.
2. Jitaru I. A hydrolytical method for copper ferrite preparation / I. Jitaru, M. Breseanu, C. Guran // Phys. Meth. Coord, and Supramol Chem.: Conf. Chisinau, 1996. -P.51-53.
3. Sitakara R.V. Thermal transformations of iron(III)-nickel(II) mixed oxide gels / R.V. Sitakara, S. Rajendran, H.S. Maiti // Materifls Science. 1984. - №19. -P.3593-3601.
4. Hadzhibaev D.A., **Erkabaev F.I.**, Muhammadiyeva D.A. Increasing current output for electrochemical cleaning of wastes using glauconites and pigment from received sediment // **Journal of critical reviews (JCR)**, ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 19, 2020.
5. О.Р. Каратаев, В.Ф. Новиков, З.Р. Шамсутдинова, *Вестн. Казан. технол. ун-та*, 52-54 (2013).
6. О.В. Мосин, *Журнал С.О.К.*, 1, 56-61 (2014).
7. Баранов Е. Л., Смирнов Д. Н., Кнохинов Б И. Комплексные технологические схемы очистки сточных вод с возвратом воды в производство. Вып 15. - М.: ЦНИИ электроника, 1978. -38 с.
8. И.М. Вахидова, И.Г. Шайхиев, Р.З. Гильманов, Р.М. Вахидов, Р.З. Мусин, *Вестн. Казан. технол. ун-та*, 16, 19, 49-52 (2013).
9. Barrado E. Application of the Taguchi experimental design to the removal of toxic metals from waste waters by precipitation as magnetic ferrites / E. Barrado, M. Vega, R. Pardo, M. Ruiperez, J. Medina // Anal. Lett. 1996. - №4. -P.613-633.
10. Ишанходжаев С. Химия и технология получения сурьмы, свинца и их соединения в присутствии многоатомных спиртов: Диссертация док. техн. наук. - Т., 1997. -343 с.